

2. Суммарная альфа и бета-активность водных проб. Методика измерений альфа-бета радиометром УМФ-2000. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.38.2018.30404. Москва, 2018. 13 с.

3. *Ranjbar H., Bahrami Samani A., Bagheri R.* Evaluation of radioactivity levels and lifetime risk associated with drinking water of Ardabil Province// *Journal of Nuclear Research and Application (JONRA)*. 2024. V. 4 № 3. P. 1–11. <https://doi.org/10.24200/jonra.2024.1543.1117>

DOI:10.5281/zenodo.17058767

ОЦЕНКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ РАДИАЦИОННЫМИ УСЛОВИЯМИ

ASSESSMENT OF RADIATION DOSES TO FLIGHT CREW MEMBERS DURING FLIGHTS WITH VARIOUS RADIATION CONDITIONS

А.С. Немцева¹, С.К. Солдатов¹, А.В. Макаров²

¹ФБГУ «Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия;

²ФГКУ «12 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Сергиев-Посад, Россия

Ключевые слова: доза облучения, дозиметр, член экипажа

Возрастание летно-технических характеристик современных авиационных комплексов (АК) в части увеличения практического высотного потолка и длительности полетов актуализирует задачу проведения специальных медико-радиологических исследований с целью совершенствования системы медицинского обеспечения полетов, разработки медико-технических рекомендаций по обеспечению радиационной защиты членов экипажей. Действующие нормативы допустимых уровней облучения говорят о том, что для различных групп работников существует риск получения сверхнормативной дозы облучения во время выполнения полета. Дозовые нагрузки летного персонала от проникающего космического излучения необходимо контролировать и учитывать для оценки индивидуальных и коллективных доз, с целью обеспечения радиационной безопасности и дальнейшей оценки неблагоприятных последствий. Цель исследования – проведение радиационных измерений на борту авиационных комплексов государственной авиации при выполнении полетов на различных высотах и в различное время суток.

Выбор методики радиационного контроля (РК) на борту АК определяется выбором измеряющего прибора и методом обработки полученных результатов. Полупроводниковый детектор, люминесцентный детектор, счетчик Гейгера-Мюллера и сцинтилляционный детектор являются оптимальным выбором по чувствительности и временному разрешению среди

многих типов детекторов для измерения доз облучения членов экипажей (ЧЭ) АК. При проведении РК на борту АК необходимо определить амбиент эквивалентной дозы (АЭД) фотонного излучения, получаемой ЧЭ во время выполнения полета. Для этого в исследовании использовались величины АЭД, полученные по показаниям дозиметров, далее проводилась обработка данных. Для определения доз облучения использовались дозиметр фотонного и рентгеновского излучения ДКГ-РМ 1603(В) (в качестве детектора излучения, в котором используется счетчик Гейгера-Мюллера), дозиметр гамма-нейтронного излучения ДВС-02Д (в качестве детектора в котором применяется кремниевый полупроводниковый). Все дозиметры, используемые при проведении измерений, имели относительную погрешность, равную от ± 10 до ± 15 %.

Измерения в ходе выполнения полетов проводились на борту АК дальней авиации в Мурманской и Нижегородской областях. Комплекты дозиметров находились у каждого члена экипажа АК при выполнении полета. Обработка результатов измерений проводилась после полета. В таблице 1 представлены величины АЭД у одного из ЧЭ (помощник командира корабля) при выполнении длительного дневного полета.

Таблица 1. Значения амбиента эквивалентной дозы за полет

Член экипажа	Тип прибора	Время полета, ч	Максимальная высота полета, м	Доза облучения, мкЗв
Помощник командира корабля	Дозиметр ДКГ-РМ 1603(В)	9	7400	9.88
	Дозиметр ДВС-02Д	9	7400	96.68

Обработка результатов измерений дозиметров проводилась по формулам 1 и 2: (1)

$$H(10)_h = H(10) - \dot{H}(10) \cdot (t - t_{\text{пол}}), \quad (2)$$

$$t_{\text{пол}} = t_{\text{взл}} - t_{\text{пос}},$$

где $H(10)_h$ – АЭД, полученный членом экипажа за время полета, мкЗв;
 $H(10)$ – АЭД, полученный по показаниям дозиметра, мкЗв;
 $\dot{H}(10)$ – мощность АЭД, полученная по показаниям дозиметра-радиометра, мкЗв/ч;

t – время от момента включения дозиметра до его выключения, ч;

$t_{\text{пол}}$ – время от момента взлета до посадки, ч;

$t_{\text{взл}}$ – время взлета, ч;

$t_{\text{пос}}$ – время посадки, ч.

где $H(10)_p$ – АЭД, полученный членом экипажа за время полета, мкЗв;

$H(10)$ – АЭД, полученный по показаниям дозиметра, мкЗв;

$\dot{H}(10)$ – мощность АЭД, полученная по показаниям дозиметра-радиометра, мкЗв/ч;

t – время от момента включения дозиметра до его выключения, ч;

$t_{\text{пол}}$ – время от момента взлета до посадки, ч;

$t_{\text{взл}}$ – время взлета, ч;

$t_{\text{пос}}$ – время посадки, ч.

Таблица 2. Значения амбиента эквивалентной дозы

№ полета	Время полета	Максимальная высота полета, м	Диапазон доз облучения, мкЗв	Время суток
1	9 ч	7900	8.9–9.06	ночь
2	1 ч 49 мин.	7310	0.86–1.02	день
3	37 мин.	13000	0.36–0.38	день
4	42 мин.	16000	0.95–1.24	ночь

В таблице 2 представлены уровни облучения в зависимости от продолжительности, высоты полета и времени суток. Проведенные исследования позволяют утверждать, что радиационный фактор на рабочих местах ЧЭ АК, выполняющих длительные высотные полеты, подлежит учету и контролю с целью оценки возможных последствий для состояния здоровья летного контингента в ближайшие и отдаленные сроки после дополнительного радиационного воздействия.

DOI:10.5281/zenodo.17058769

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156